

УДК 372.874

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/59>*Ротова Н.А.**Сургутский государственный
педагогический университет
г. Сургут, Россия*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье конкретизируется содержание основных этапов планирования современного урока изобразительного искусства в начальной школе на примере урока тематического рисования. Цель данного исследования – теоретическое обоснование педагогических условий организации планирования современного урока изобразительного искусства в начальной школе.

Ключевые слова: планирование; современный урок; изобразительное искусство; начальная школа.

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, диктуют высокие требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога начального общего образования, которому в процессе своей профессиональной деятельности необходимо владеть методиками преподавания целого ряда учебных предметов, в том числе и методикой преподавания изобразительного искусства. Именно поэтому в процессе подготовки студентов-бакалавров педагогического направления следует уделить внимание развитию у них готовности к практическому применению полученных знаний, основанному, в первую очередь, на умении планировать учебную деятельность в начальной школе на уроках изобразительного искусства. Умение планировать учебную и внеучебную деятельность – одно из ключевых для педагога в начальной школе, о чем свидетельствуют требования ФГОС ВО, а именно компетенция ПК-2 [7]; в профессиональном стандарте педагога одно из необходимых умений – «планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой» [6]. Цель данного исследования – теоретическое обоснование педагогических условий для организации планирования современного урока изобразительного искусства в начальной школе.

Содержание учебной деятельности. Отличительная особенность учебной деятельности, согласно результатам научных исследований В.В. Давыдова, состоит в следующем: учебная деятельность организуется для усвоения ребенком основ таких форм общественного сознания (науки, морали, искусства), которые основаны на теоретическом сознании и мышлении человека. Основные этапы учебной деятельности: потребность, мотив, учебная задача, учебные действия, операции, контроль. В ходе правильно организованной учебной деятельности, которая является ведущей в младшем школьном возрасте, ребенок не

только воспроизводит теоретические знания, у него развиваются умения рефлексии, анализа, целеполагания, при этом логика рассуждений выстраивается от абстрактного к конкретному. Таким образом, основной формой организации учебной деятельности в начальной школе является урок. Педагогу начальной школы важно помнить, что в ходе учебной деятельности дети младшего школьного возраста не создают новых знаний, ценностей, норм, понятий, а присваивают их [2]. При этом, по мнению Н.М. Сокольниковой, важно основываться на строгом учете возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, понимая, в первую очередь, что ведущая деятельность у младших школьников – учебная, а следовательно, дети усваивают содержание основных выразительных средств изобразительной деятельности (цвет, форма, композиция, объем, ритм и т. д.), для них важен результат собственной деятельности. Не менее важно учитывать несовершенство восприятия изображений, внимания, речи, характерные особенности процесса изображения [9].

Сущность планирования. Рассматривая смысл понятия планирования, В.С. Лазарев опирается на понимание смысла плана как модели деятельности, определяющей совокупность действий (работ) и связей между ними, выполнение которых позволит к определенному сроку достичь желаемого результата (цели). Для разработки хорошего плана важно определение состава работ и их последовательности, оценка продолжительности каждой работы, разработка плана-графика работ [3]. Поскольку при планировании учебной деятельности педагогу необходимо понимать, какова цель, что получится в результате спланированной учебной деятельности и как этот результат соотносится с поставленной целью, первостепенное значение приобретает умение педагога правильно формулировать дидактическую цель урока, учитывая, в первую очередь, критерии smart-цели: достижимость, измеримость, значимость, ограниченность по времени [5]. При формулировании цели урока изобразительного искусства необходимо соблюдать основные правила, предъявляемые к формулировке дидактической цели урока: конкретность, измеримость, ориентированность на результат учебной деятельности (информировать, научить, проблематизировать), ориентированность на учет индивидуальных особенностей тех, кому адресована цель, учет основного вида деятельности, посредством которого планируется достичь результатов.

При формулировании задач урока изобразительного искусства в начальной школе важно соблюдать триединство образовательной, развивающей и воспитательной задач урока. Содержание образовательной задачи урока связано с усвоением содержания основных выразительных средств изобразительной деятельности (цвет, форма, композиция, объем, ритм и т. д.), которое осваивают обучающиеся на уроке, причем важно понимать, что здесь необходимо учитывать возрастные особенности детей младшего школьного возраста, ведь понятие объема усваивается в 4 классе при рисовании с натуры, тематическом рисовании, а понятие композиции, например, обучающиеся усваивают уже с первого класса, следовательно, это важно учитывать при формулировании образовательных задач урока [8]. Развивающая задача урока изобразительного искусства формулируется на основе того, каким способом изображения действительности овладеет ученик, какими инструментами и материалами научится пользоваться. Например, при рисовании с натуры куба в 4 классе важно научить детей не копировать, а строить изображение куба, при этом вполне допустимо, если этапы построения куба будут представлены в виде технологической карты.

Педагогу при формулировании развивающей задачи необходимо понимать, какими средствами, способами действия овладеет ученик при освоении им основных выразительных средств изобразительной деятельности, какие при этом познавательные логические универсальные учебные действия будут развиваться. Содержание воспитательной задачи урока изобразительного искусства складывается, с одной стороны, из приобщения учеников к культурному мировому наследию (знакомство с творчеством великих художников прошлого и современности), а с другой стороны, это достижение метапредметных результатов, сформулированных в Примерной ООП НОО (ориентирование в содержании проблемы, определение оценочной позиции и т. д.). В Примерной ООП НОО педагогу можно рассмотреть основное содержание и планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты в предметной области «Искусство».

При разработке плана урока важно соблюдение этапов учебной деятельности: потребность, мотив, учебная задача, учебные действия, операции, контроль. В начале урока учитель создает такую ситуацию, чтобы у детей возникла потребность в том, чтобы нарисовать объект (композицию), а также внутреннее побуждение к тому, чтобы научиться рисованию. Затем, после этапа постановки цели и задач урока совместно с учителем, ученики в ходе обсуждения выясняют общий способ действия (возможен показ картин выдающихся художников, краткий анализ, как действовал художник, почему у него получился такой хороший рисунок); потом конкретизируют, какие учебные действия необходимо выполнить, чтобы получился хороший рисунок (определяется сущностным содержанием вида рисования: декоративное, тематическое, с натуры). Необходимо научить основным этапам декоративного, тематического или рисования с натуры. Для этого педагогу, во-первых, надо знать сущностные характеристики каждого вида рисования, а во-вторых, необходимо приучить школьников сочетать процессы анализа и синтеза – процессы расчленения целого на части и обратного воссоединения их в целое. Необходимо знание последовательности выполнения работы, технических приемов. Далее следует показ педагогического рисунка учителем на доске, совместное определение критериев, на основе которых дети будут сначала создавать, а потом и оценивать свою работу; затем рисунок учителя стирается с доски, и ученики приступают к работе. При составлении плана урока ИЗО важно учитывать возрастные особенности детей младшего школьного возраста, так как при освоении содержания выразительных средств изобразительного искусства (композиция, форма, цвет, ритм, линия, объем), например, объема, надо знать, что в силу возрастных особенностей дети учатся передавать объем, начиная с 4 класса, а овладение этим понятием начинается с 3 класса [4].

Теоретико-методологической базой исследования являются результаты научных изысканий В.В. Давыдова, в трудах которого раскрыто содержание понятия учебной деятельности, особенности ее организации с детьми младшего школьного возраста [2]. В работах В.С. Лазарева особое внимание уделяется раскрытию содержания понятия планирования в педагогической деятельности [3]. В.С. Кузин, Б.П. Юсов обосновывают не только необходимость использования педагогом начальной школы на уроке изобразительного искусства различных методических приемов, повышающих его эффективность, таких как наброски, зарисовки, графические или живописные упражнения, установления межпредметных связей, но и владения умением выполнения педагогического рисунка по теме урока [10]. Е.С. Лыкова, Н.М. Сокольникова подробно обосновывают

необходимость учета возрастных особенностей детей младшего школьного возраста при организации обучения их рисованию [9].

Основываясь на представленном выше содержании понятий «планирование», «учебная деятельность», рассмотрим, что необходимо учитывать педагогу начальной школы при организации планирования современного урока изобразительного искусства в начальной школе на примере урока тематического рисования. Результатом планирования будет, собственно, план урока тематического рисования в начальной школе, удовлетворяющий следующим требованиям.

1. Поставлена цель, сформулирован желаемый результат, ведь необходимо понимать, что получится в результате тех действий, которые запланированы; определены критерии результата. Критериями хорошего плана урока тематического рисования в начальной школе будут следующие: постановка цели и задач урока тематического рисования, проверка в конце урока того, достигнута цель или нет, т. е. насколько она реалистична, ведь для выполнения каждого действия должны существовать необходимые ресурсы (учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, умение учителя выполнить педагогический рисунок); составление плана действий, необходимых для достижения цели и задач; определение конкретных промежуточных результатов, чтобы обеспечить возможность контролировать ход выполнения рисования с натуры в начальных классах; детальная проработка плана, что позволяет педагогу обнаруживать отклонение реального выполнения от запланированного; указание временных рамок этапов выполнения плана.

2. Соблюдены этапы учебной деятельности: потребность, мотив, учебная задача, учебные действия, операции, контроль. В начале урока учитель создает такую ситуацию, чтобы у детей возникла потребность в том, чтобы выполнить рисунок на заданную тему, а также внутреннее побуждение к тому, чтобы научиться рисовать на тему. Затем, совместно с учителем, ученики в ходе обсуждения выясняют общий способ действия (возможен показ картин выдающихся художников, краткий анализ, как действовал художник, почему у него получился такой хороший тематический рисунок); потом конкретизируют, какие учебные действия необходимо выполнить, чтобы получился хороший рисунок на тему (необходим анализ тематической композиции, выявление особенностей взаимодействия объектов, обучение основам композиции тематического рисунка). Для этого педагогу необходимо приучить школьников сочетать процессы анализа и синтеза – процессы расчленения целого на части и обратного воссоединения их в целое, знание последовательности выполнения работы, технические приемы, показ педагогического рисунка учителем на доске, совместное определение критериев, на основе которых дети будут сначала создавать, а потом и оценивать свою работу, затем рисунок стирается с доски, и ученики приступают к работе.

3. Учтено сущностное содержание тематического рисования: знание основ построения композиции на заданную тему, смысловое понимание композиционного центра в рисунке и понимание того, каким образом, при помощи каких приемов (контраст, выделение цветом, размером, при помощи плана) можно выделить главный объект, каким образом можно показать его взаимосвязь с второстепенными предметами на рисунке.

4. Учтены возрастные особенности детей младшего школьного возраста.

Говоря о временных рамках, надо учитывать специфику уроков изобразительного искусства в начальной школе и планировать самостоятельную работу обучающихся не менее 20-25 минут, проведение физминутки, организационного момента, подведение итогов урока.

Следовательно, наиболее важным моментом с точки зрения активизации мыслительной деятельности обучающихся и побуждения их к самостоятельной творческой деятельности по реализации собственного замысла будет вступительная беседа, на которую придется по времени 10-15 минут. Рассмотрим содержание фрагмента урока тематического рисования в начальной школе по конкретной теме.

Тема: Тематическое рисование. Образ русской березки. 3 класс.

Цель – научить передавать с помощью линий образ русской березки.

Задачи:

- Образовательная – научить видеть плавность, красоту линий.
- Воспитательная – воспитывать любовь к Родине через создание в композиции образа русской березки.
- Развивающая – научить последовательно изображать березу, используя различные линии.

Планируемые результаты: Дети научатся видеть плавность, красоту линий; научатся последовательно изображать березу, используя различные линии; у них будет воспитываться чувство любви к Родине.

Вступительная беседа (15 мин)

1. Выполнение зарисовок (5 мин)

- Ребята, послушайте небольшое стихотворение и попробуйте сделать зарисовки того, о чем в нем говорится:

Клейкие почки,

Зеленые листочки,

Ствол белеет

Шапка зеленеет.

Стоит в белой одежке,

Свесив сережки.

(на фоне играет музыка «Шелест листьев»)

- Ребята, о чем же идет речь в этом стихотворении? (о березе).

- Каждый из вас сейчас был художником, как автор, создал свой замысел. Попробуйте поработать в паре, стать не автором, а зрителем, покажите свою зарисовку товарищу, пусть он попробует быть зрителем и разгадать ваш замысел. У кого получилось?

2. Работа со зрительным рядом, используя презентацию, с целью создания образа березки как символа России (5 мин).

- Посмотрите на слайд, как вы думаете, почему на нем изображена березка и элемент русского национального женского костюма – белый сарафан с яркой вышивкой? Чем они похожи? (цвет, характер линий в орнаменте костюма и на стволе березки, березка – дерево, которое очень распространено в России)

- Верно! А чем береза является для России? Верно, она ее символ.

- А теперь посмотрите на картину Архипа Ивановича Куинджи – «Березовая роща»(1898–1908).

- Что вы видите на переднем плане? (березу, ствол). Что вы чувствуете, глядя на картину?

- Посмотрите на толщину ее ствола, направления веток, цвет. Какими линиями они изображены на данной картине? Покажите их (ученик показывает каждую линию).

- Березы изображены полностью или нет? Как вы думаете, зачем автор использовал такой прием? (Чтобы показать, что самое главное на этой картине – береза, русское дерево).

- Линии на листочках отличаются от линий на стволе березы? (Да). Какие линии на листочках? На стволе?

- Черные линии на белом стволе березы называются «чечевички», через них дерево дышит, они как поры на коже человека. У старых берёз часто кора испещрена глубокими черными бороздами, как человеческое лицо морщинами, а у молодых деревьев кора почти вся белая, нежная и шелковистая, как кожа младенца.

- А что может обозначать то, как художник вырисовывает линии? Давайте подумаем, что хочет сказать автор, изображая ствол толстой линией? А изображая листья и ветви тонкой линией? Вы правы. Каждая из этих линий несет в себе свой характер, следовательно, и характер березки, характер России. Поэтому когда мы хотим показать все могущество и величие русской березы, то мы можем изобразить ствол толстой линией, а легкость и гибкость ветвей и листьев – тонкой.

- Какие из данных качеств присущи русской березе? (на слайде представлены слова, характеризующие разнообразные качества, такие как: тонкость, гибкость, яркость и т. д.).

- На картине Архипа Куинжи на переднем плане рядом с березками изображен родник. Наверное, это берет исток река. От картины веет прохладой, спокойствием. Березка – символ России, ее начало, и исток реки здесь не случаен.

- Посмотрите, как дети на рисунках нарисовали березку как символ России. А мы можем организовать с вами выставку, посвященную русской березе? (Да).

3. Педагогический рисунок (3 мин):

- Посмотрите, как можно поэтапно изобразить березу. Отложите все свои альбомы и смотрите внимательно. (Учитель показывает, как правильно расположить лист, как определить линию горизонта, определить высоту березы. Педагог рисует березу на доске, затем стирает работу).

4. Определение критериев будущей работы (2 мин):

- Прежде чем приступить к изображению березы, давайте подумаем, как и что вы изобразите в своей работе.

1. В работе надо показать, что березка является символом России.

2. Важно, каков характер линий, которыми вы изобразите дерево. (Плавные листья и ветки, обозначенные тонкими линиями; белый ствол, изображенный толстой линией; чечевички, расположенные поперек ствола, должны быть выделены маленькими или круговыми толстыми линиями).

3. Выбор цветового решения работы в соответствии с замыслом.

Таким образом, в ходе данного исследования нами обоснованы следующие педагогические условия организации планирования современного урока изобразительного искусства в начальной школе:

- соблюдение требований к целеполаганию урока изобразительного искусства в начальной школе, а именно, цель урока должна быть конкретной, достижимой, измеримой, значимой, ограниченной по времени (на основе критериев smart-цели);

- учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста;

- при разработке плана урока соблюдение этапов учебной деятельности: потребность, мотив, учебная задача, учебные действия, операции, контроль;

- знание учителем основных этапов декоративного, тематического рисования или рисования с натуры в зависимости от типа урока изобразительного искусства;
- наличие обоснованных критериев оценивания хорошо выполненного рисунка с натуры либо декоративного или тематического рисования;
- совместное с обучающимися в ходе вступительной беседы определение критериев хорошего рисунка с натуры либо декоративного или тематического рисования;
- выполнение учителем педагогического рисунка по теме урока;
- оценивание выполненной работы сначала обучающимися, затем педагогом.

Литература

1. Акишина Е.М. Современный урок искусства как пространство сохранения традиций народной культуры // *Humanity space International almanac*. 2019. № 8. С. 967–973.
2. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения: Сб. статей / Сиб. ин-т развивающего обучения. Томск:, 1995. 142 с.
3. Лазарев В.С. Проектная деятельность учащихся как форма развивающего обучения // *Психологическая наука и образование*. 2015. Т. 20. № 3. С. 24–34.
4. Лыкова Е.С. Анализ возрастных особенностей детского рисунка // *Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий*. 2015. № 3(19). С. 177–181.
5. Муллер О.Ю., Ротова Н.А. Развитие личностных и профессиональных качеств будущих педагогов при реализации проектной деятельности // *Концепт*. 2020. № 9. С. 83–94.
6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н.
7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. Утвержден 9 февраля 2016 г.
8. Савенкова Л.Г. Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы // *Педагогика искусства: электронный научный журнал*. 2010. № 3, 4. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-1-2008.htm>
9. Сокольникова Н.М., Ломов С.П. Изобразительное искусство для детей. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. М., 2010. 144 с.
10. Юсов Б.П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе // *Виды искусства и их взаимодействие*. М., 2001. 191 с.

©Ротова Н.А., 2020